

Article Original

Pratiques Transfusionnelles et Devenir des Prématurés au Cameroun : Une Étude de Cohorte Rétrospective Comparant les Nouveau-Nés Transfusés et Non Transfusés dans un Hôpital de Référence de Yaoundé

Transfusion Practices and Outcomes in Preterm Neonates in Cameroon: A 12-Month Retrospective Cohort Study Comparing Transfused and Non-Transfused Infants in a Reference Hospital of Yaounde

Kago-Tague Daniel Armand^{1,2}, Bege Marie Paule¹, Tony Nengom Jocelyn¹, Meguieze Claude Audrey¹, Chelo David¹, Mah Evelyn^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18939882>

RÉSUMÉ

Affiliations

- Département de Pédiatrie, Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun
- Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé, Yaoundé, Cameroun

Auteur correspondant

Kago Tague Daniel Armand
Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé,
Cameroun B.P : 4362
Yaoundé- Cameroun.
Email : kagog2@yahoo.fr
Téléphone : + 237 677 17 94
64

Mots clés : Prématuré ;
Transfusion sanguine ;
Anémie ; Morbidité néonatale
; Yaoundé ; Cameroun ;
Afrique subsaharienne ;
Étude de cohorte

Keywords: Preterm infants;
Blood transfusion; Anaemia;
Neonatal morbidity;
Cameroon; Sub-Saharan
Africa; Cohort study.

Article history

Submitted: 28 December
2025
Revisions requested: 3 March
2026
Accepted: 22 March 2026
Published: 25 March 2026

Introduction. La transfusion sanguine est une intervention courante pour corriger l'anémie chez le prématuré, mais les données sur les pratiques et les devenir en Afrique subsaharienne restent limitées. Notre étude avait pour but de décrire les pratiques transfusionnelles et à comparer les devenir à court terme des prématurés transfusés et non transfusés à Yaoundé. **Méthodologie.** Il s'agit d'une étude de cohorte rétrospective qui a inclus tous les prématurés (<37 SA) hospitalisés en néonatalogie de janvier à décembre 2021. Les nouveau-nés avec placenta prævia hémorragique, incompatibilité sanguine ou syndrome hémorragique ont été exclus. Les groupes transfusés et non transfusés ont été comparés. **Résultats.** Sur 362 admissions, 98 (27,1 %) ont reçu une transfusion (148 transfusions ; 2,8/semaine). L'analyse a comparé 86 transfusés et 86 non transfusés. L'âge gestationnel moyen était plus bas chez les transfusés (30,7±2,5 vs 32,0±1,9 SA ; p=0,001), de même que le poids de naissance (1339±287 vs 1566±284 g ; p<0,001). L'âge gestationnel et le poids étaient corrélés négativement au nombre de transfusions (r=-0,481 et r=-0,467 ; p<0,001). Le taux d'hémoglobine pré-transfusionnel moyen était de 9,7±1,7 g/dL. La transfusion était associée à une augmentation du risque de sepsis (51,2 % vs 19,8 % ; p=0,002), d'entérocolite ulcéro-nécrosante (19,8 % vs 3,5 % ; p<0,001), d'oxygénothérapie prolongée (47,7 % vs 24,4 % ; p=0,013), de délai de reprise du poids de naissance (15±6,6 vs 7,2±2,4 jours ; p<0,001) et de durée d'hospitalisation (33,1±14,3 vs 23,1±12,8 jours ; p<0,001). **Conclusion.** La transfusion, fréquente chez le prématuré camerounais (27 %), est associée à une morbidité accrue. L'adoption de seuils transfusionnels restrictifs et le renforcement des mesures de prévention des infections et de l'entérocolite sont urgents.

ABSTRACT

Introduction. Blood transfusion is a common intervention to correct anaemia in preterm neonates, yet data on transfusion practices and outcomes in sub-Saharan Africa remain limited. This study aimed to describe transfusion practices and compare short-term outcomes between transfused and non-transfused preterm infants at Yaoundé Gynaeco-Obstetric and Paediatric Hospital. **Methods.** A retrospective cohort study was conducted over 12 months (January–December 2021), including all preterm infants (<37 weeks) admitted to the neonatology department. Infants with haemorrhagic placental disorders, blood incompatibility, or haemorrhagic syndrome were excluded. Transfused and non-transfused infants were compared. Data were analyzed using SPSS 26.0. **Results.** Among 362 preterm admissions, 98 (27.1%) received transfusions (148 total transfusions; 2.8/week). For analysis, 86 transfused and 86 randomly selected non-transfused infants were compared. Mean gestational age was significantly lower in transfused vs non-transfused infants (30.7±2.5 vs 32.0±1.9 weeks; p=0.001), as was birth weight (1339±287 vs 1566±284 g; p<0.001). Lower gestational age and birth weight correlated with higher transfusion number (r=-0.481 and r=-0.467; both p<0.001). Pre-transfusion clinical signs included pallor (94.2%), respiratory rate changes (77.9%), heart rate changes (69.8%), and weight stagnation (44.2%). Mean pre-transfusion haemoglobin was 9.7±1.7 g/dL. Transfusion was associated with increased risks of sepsis (51.2% vs 19.8%; p=0.002), necrotizing enterocolitis (19.8% vs 3.5%; p<0.001), longer oxygen therapy (47.7% vs 24.4%; p=0.013), delayed birth weight recovery (15±6.6 vs 7.2±2.4 days; p<0.001), and prolonged hospitalization (33.1±14.3 vs 23.1±12.8 days; p<0.001). **Conclusion.** Transfusion is frequent in Cameroonian preterm infants, particularly those with lower gestational age and birth weight. While life-saving, it is associated with increased neonatal morbidity. Strict adherence to evidence-based transfusion thresholds and enhanced infection control measures are urgently needed.

L'ESSENTIEL POUR LES LECTEURS PRESSÉS

Ce qui est connu du sujet. Les prématurés nécessitent souvent des transfusions pour l'anémie de la prématurité. Cependant, la transfusion comporte des risques : infection, entérocolite ulcéro-nécrosante (EUN), hospitalisation prolongée. Les données d'Afrique subsaharienne sont rares.

L'aspect du sujet abordé dans cette étude. Cette étude a comparé les caractéristiques cliniques, les indications transfusionnelles et les devenirs à court terme de 86 prématurés transfusés et 86 non transfusés dans un hôpital de référence de Yaoundé.

Ce que cette étude apporte de nouveau. Elle révèle que 27,1 % des prématurés sont transfusés. Un faible âge gestationnel et un faible poids de naissance sont fortement associés au besoin et au nombre de transfusions. Les transfusés présentent significativement plus de sepsis (51,2 % vs 19,8 %), d'EUN (19,8 % vs 3,5 %), d'oxygénothérapie prolongée, de reprise pondérale retardée et d'hospitalisation plus longue (33 vs 23 jours). L'hémoglobine pré-transfusionnelle moyenne (9,7 g/dL) dépasse souvent les seuils restrictifs recommandés.

Les implications pour la pratique, les politiques ou les recherches futures. Ces résultats soulignent la nécessité de protocoles transfusionnels fondés sur des preuves dans les unités néonatales camerounaises pour éviter les transfusions inutiles. L'adoption de seuils restrictifs, la promotion de l'alimentation entérale pour prévenir l'EUN et le renforcement du contrôle des infections pourraient réduire la morbidité associée. Des études prospectives sont nécessaires pour affiner les recommandations locales.

INTRODUCTION

L'anémie est fréquente chez les nouveau-nés prématurés hospitalisés en soins intensifs (1-3). La plupart des transfusions de globules rouges (GR) destinées à traiter l'anémie sont administrées à des nouveau-nés prématurés de moins de 32 semaines d'aménorrhée dans notre contexte (1,4). La décision de transfuser des GR nécessite d'évaluer le rapport entre les bénéfices et les risques (3). Les transfusions de GR peuvent améliorer l'oxygénation cérébrale, ce qui a été associé à un risque moindre de décès ou de troubles du développement (3). Cependant, les transfusions de GR peuvent augmenter le risque de morbidités (5).

Les indications de transfusion des GR au nouveau-né prématuré variant d'une société savante à l'autre utilisant soit l'âge gestationnel, le poids ou encore les valeurs du taux d'hémoglobine et même les affections sous-jacentes, il nous a paru nécessaire de décrire notre expérience à fin d'en tirer des recommandations (6-8). Cette étude avait pour but de décrire les pratiques transfusionnelles chez les prématurés à l'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé.

MÉTHODOLOGIE

Nous avons mené une étude de cohorte rétrospective réalisée dans le service de néonatalogie de l'Hôpital

Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé, hôpital de référence dans la prise en charge du nouveau-né dans la ville de Yaoundé au Cameroun sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2021. La population cible était celle de tous les nouveau-nés prématurés admis dans le service pendant cette période. Durant le suivi de la population, selon que le prématuré ait été transfusé ou pas, nous avons divisé la population en deux groupes : groupe des transfusés et groupe des non transfusés afin d'identifier les facteurs prédictifs de transfusion sanguine et de comparer leur pronostic à court terme. Étaient exclus de notre étude tous les patients dont les dossiers médicaux avec des données incomplètes et ceux présentant les affections suivantes : placenta prævia hémorragique/placenta abruptio, incompatibilité sanguine, syndrome hémorragique. Il s'agissait d'un échantillonnage non probabiliste et exhaustif.

L'anémie était considérée pour un taux d'hémoglobine inférieur à 13g/dl (1). Les variables collectées comportaient les caractéristiques sociodémographiques (âge gestationnel ; sexe) cliniques (poids de naissance, signes d'anémie), paracliniques (taux d'hémoglobine), devenir hospitalier (durée, complications).

Les données ont été analysées avec le logiciel SPSS 26.0. Les variables qualitatives ont été présentées par les effectifs et fréquences. Les variables quantitatives ont été décrites par la moyenne et les écart-types. L'association entre les variables qualitatives a été recherchée avec le test de Chi-Carré et le test Exact de Fischer. Les moyennes ont été comparées grâce au test de Student. Le seuil de significativité a été fixé à 5%. Les autorisations d'étude avaient été accordées par les comités d'éthique de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I et celui du site d'étude.

RÉSULTATS

Pendant la période d'étude, 362 prématurés ont été admis dans le service de néonatalogie. Parmi ceux-ci, 98 ont été transfusés, soit une incidence de transfusion chez les prématurés de 27,1%. Le nombre total de transfusions sanguines réalisées dans le service au cours de cette période était de 148, soit 2,8 transfusions sanguine par semaine.

Pour l'étude, nous avons retenu 86 dossiers de prématurés ayant reçu au moins une transfusion sanguine comparés à 86 prématurés non transfusés pris au hasard. Dans notre population 46,5% des prématurés étaient de sexe masculin soit un sex-ratio M/F de 0,87. L'âge gestationnel moyen des prématurés transfusés était de $30,7 \pm 2,5$ SA, inférieure à celle des non transfusés qui était de $32 \pm 1,9$ SA ($p = 0,001$). On a noté que 71,0% du groupe des transfusés avaient moins de 32 SA. Le poids de naissance des prématurés transfusés était inférieur à ceux non transfusés ($p < 0,001$). Les moins de 1500 g étaient les plus transfusés (70,9%). Quarante-sept prématurés (54,7%) présentant une anémie dès l'admission ont été transfusés. (Tableau I).

Tableau I : Caractéristiques des prématurés				
Variabiles	Transfusés N ₁ =86 (n(%))	Non transfusés N ₂ =86 (n(%))	N=172	Valeur p
Sexe				
Masculin	38 (44,2)	42 (48,8)	80 (46,5)	0,356
Féminin	48 (55,8)	44 (51,2)	92 (53,5)	
Age gestationnel (semaines d'aménorrhée)				
< 28	9 (10,5)	1 (1,1)	10 (5,8)	0,001
[28 – 32[52 (60,5)	38 (44,2)	90 (52,3)	
[32 – 34[15 (17,4)	30 (34,9)	45 (26,2)	
≥ 34	10 (11,6)	17 (19,8)	27 (15,7)	
Moyenne ± ET	30,7 ± 2,5	32 ± 1,9	31,2 ± 2,3	
Min – Max	25,86-36,14	27,57-35,86	25,86-36,14	
Poids (grammes)				
< 1500	61 (70,9)	33 (38,4)	94 (54,6)	< 0,001
[1500 - 2000[23 (26,7)	48 (55,8)	71 (41,3)	
≥ 2000	2 (2,3)	5 (5,8)	7 (4,1)	
Moyenne ± ET	1339,5 ± 287,1	1565,6 ± 284,3	1429,7 ± 305,9	
Min – Max	700-2010	960-2200	700-2200	
Taux d'hémoglobine à la naissance				
< 13 g/dl	47 (54,7)	15 (17,4)	62 (36)	< 0,001
≥ 13 g/dl	39 (45,3)	71 (82,6)	110 (64)	
Voie d'accouchement				
Voie basse	57 (66,3)	71 (82,6)	128 (74,4)	0,033
Césarienne	29 (33,7)	15 (17,4)	44 (25,6)	
Erythropoïétine (Oui)	18 (20,9)	19 (22,1)	37 (21,5)	0,317

Il y avait une corrélation entre l'âge gestationnel, le poids de naissance et le nombre de transfusion reçue. Plus l'âge gestationnel à la naissance était petit, plus élevé était le nombre de transfusion sanguine reçue ($r = -0,481$; $p < 0,001$). Plus le poids de naissance était faible, plus le nombre de transfusion augmentait ($r = -0,467$; $p < 0,001$) (Figure 1 et 2).

Figure 1 : corrélation entre l'âge gestationnel et le nombre de transfusion sanguine

Figure 2 : corrélation entre le poids de naissance et le nombre de transfusion sanguine

Les principaux signes cliniques présents juste avant les transfusions étaient : la pâleur (94,2%), la stagnation pondérale, les modifications de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque. Le taux d'hémoglobine moyen pré-transfusionnel était de $9,7 \pm 1,7$ g/dl (ET : 5 et 13,7 g/dl). Après la transfusion, le taux d'hémoglobine moyen était de $12,1 \pm 1,9$ g/dl (ET : 7,2-16,9 g/dl). Un taux d'hémoglobine inférieur à 10 g/dl constituait la valeur du taux la plus fréquente ayant indiqué une transfusion sanguine (59,3%).

Tableau II : signes cliniques indiquant la transfusion sanguine			
Signes cliniques	N(N ₁ =86)	Taux d'hémoglobine (g/dl)	Nombre de Transfusion (n =130)
	N/%		N/%
Pâleur	81 (94,2)	< 8	11 (8,5)
Ictère	31 (36,0)	[8 - 10[66 (50,8)
Mauvaise digestion	14 (16,3)	[10 - 13[48 (36,9)
Stagnation pondérale	38 (44,2)	≥ 13	5 (3,8)
Syndrome hémorragique	6 (7,0)		
Modification de la FR	67 (77,9)		
Signe de lutte	16 (18,6)		
Désaturation	11 (12,8)		
Modification de la FC	60 (69,8)		
Signes de choc	1 (1,2)		

L'âge chronologique moyen au moment de la transfusion était de $17,3 \pm 10,5$ jours (ET : 1-61). Ces transfusions ont été administrées dans 83% des cas au cours du premier mois de vie. Le sang total était la forme la plus utilisée au cours des transfusions sanguines (91,5%). L'érythropoïétine avait été administré à 21,5% des prématurés. Nous avons enregistré 130 transfusions sanguines pour les 86 prématurés transfusés. Ceux qui avaient reçu une seule transfusion sanguine étaient les plus nombreux (68,6%). Un extrême prématuré de 25 SA + 6 jours avaient reçu six transfusions sanguines. (Tableau III)

Tableau III : Répartition des transfusions sanguines selon l'âge chronologique, le mode ventilatoire et le taux d'hémoglobine au moment de l'indication de la transfusion

Variables	N (n = 130) N/%	Fréquence de transfusions reçus	N (n=130) N/%
Age chronologique		1	59 (68,6)
≤ 7 jours	16 (12,3)	2	16 (18,6)
8 - 14 jours	31 (23,8)	3	8 (9,3)
15 – 21 jours	35 (26,9)	4	1 (1,2)
21 – 28 jours	26 (20,0)	5	1 (1,2)
> 28 jours	22 (16,9)	6	1 (1,2)
Mode ventilatoire			
Ventilation non invasive	51 (39,2)		
Respiration spontanée	79 (60,8)		
Produits sanguins utilisés			
Sang total	119 (91,5)		
Concentré de globules rouges	11 (8,5)		

Dans notre série, la durée de l'hospitalisation, la durée de l'antibiothérapie, le taux d'entérocolite ulcéro-nécrosante et le délai avant la reprise du poids de naissance étaient plus importants chez les prématurés ayant reçu une transfusion sanguine. (Tableau 4).

Tableau IV : Évolution intrahospitalière

Variables	Transfusés N ₁ =86 N/%	Non transfusés N ₂ =86 N/%	Valeur p
Sepsis			
Oui	44 (51,2)	17 (19,8)	0,002
Non	42 (48,8)	69 (80,2)	
Entérocolite ulcéro-nécrosante			
Oui	17 (19,8)	3 (3,5)	<0,001
Non	69 (80,2)	83 (96,5)	
Oxygénothérapie			
Oui	41 (47,7)	21 (24,4)	0,013
Non	45 (52,3)	65 (75,6)	
Délai avant la reprise du poids de naissance (jours)			
Moyenne ± ET	15 ± 6,6	7,2 ± 2,4	< 0,001
Min – Max	5-34	4-13	
Poids de sortie (grammes)			
1500 – 2000g	63 (80,8)	62 (72,1)	0,228
Supérieur à 2000g	15 (19,2)	24 (27,9)	
Durée d'hospitalisation (jours)			
Moyenne ± ET	33,1 ± 14,3	23,1 ± 12,8	< 0,001
Min – Max	10-67	10-58	
Décès			
Oui	8 (9,3)	4 (4,7)	0,402
Non	78 (90,7)	82 (95,3)	

DISCUSSION

Au cours de notre étude, la transfusion sanguine était fréquente chez les nouveau-nés prématurés plus particulièrement chez les très faibles poids de naissance et les grands prématurés. Elle était indiquée des signes cliniques associés à un taux d'hémoglobine inférieur à 10

g/dl. Elle était responsable d'une morbidité plus importante.

Nous observons un taux de transfusion sanguine similaire à Ogunlesi et al, qui rapportaient un taux de 27,9%, mais ils avaient une moyenne de 4,8 transfusions par semaine, ce qui était supérieure à celle de notre étude (9). Cette différence s'expliquerait par une fréquence élevée

d'exasanguino-transfusion chez 66,7% de leurs patients avec une transfusion supplémentaire après cet acte.

Comme plusieurs auteurs, nous retrouvons que les nouveau-nés prématurés de moins de 32SA et de moins de 1500g étaient plus susceptibles d'être transfusés (1,2,4,10). Ceci d'une part, par le fait qu'ils ont une masse sanguine faible, et subiraient plus de prélèvements sanguins liés à une durée d'hospitalisation plus longue, donc une spoliation sanguine plus importante. D'autre part, par les transfusions répétées qui réduiraient la production endogène d'érythropoïétine, augmentant ainsi le risque de poly transfusion (11).

En plus du très faible poids de naissance et de la grande prématurité, un taux d'hémoglobine inférieur à 13g/dl était associé à un risque de transfusion en cours d'hospitalisation. Pareillement Barnerjee et al, rapportaient une association du taux d'hémoglobine à la naissance avec le taux de transfusion sanguine et de même que le taux de mortalité (12).

Dans notre série, plus de la moitié des transfusions était administrée après un âge chronologique de plus de 14 jours de vie comme d'autres auteurs (9,10). Ce constat se justifierait par des mesures préventives peu mises en place dans nos services notamment le clampage tardif du cordon, les micro prélèvements pour limiter la spoliation sanguine, le faible usage de l'érythropoïétine dans notre contexte du fait de son coût (13,14).

En concordance avec Dick-Amon-Tanoh et al, la pâleur (94,2%) et le taux d'hémoglobine inférieur à 10 g/dl (73,3%) ressortaient comme les principaux critères de transfusion dans notre série (10). Malgré les recommandations de la Haute Autorité de Santé en France, Levine et al relevaient que 26% des unités de néonatalogie se basaient plus sur la clinique que sur les données biologiques pour ordonner une transfusion sanguine (8). Toutefois, il y avait cinq patients ayant été transfusés avec des taux d'hémoglobine \geq 13g/dl car ils présentaient soit une cardiopathie congénitale cyanogène ou soit une pneumopathie grave.

Le taux d'hémoglobine est également un puissant indicateur de transfusion sanguine. Ainsi les seuils des taux d'hémoglobine pré-transfusionnels varient au sein de la même population d'étude, et d'une étude à une autre (15-17). Les transfusions sont indiquées pour des taux d'hémoglobine inférieurs à 10 g/dl au cours des deux premières semaines de vie, quel que soit le mode ventilatoire chez les prématurés de moins de 32 SA (6). Ce qui était similaire aux pratiques de notre étude. Certains auteurs rapportaient qu'une attitude permissive ou restrictive concernant le seuil du taux d'hémoglobine, indiquant la réalisation d'une transfusion du culot ne montrait pas de différence significative devant les complications néonatales observées (17).

L'évolution intrahospitalière était marquée par une durée d'hospitalisation plus longue, une reprise pondérale tardive et de plus de sepsis et entérocolite ulcéro-nécrosante chez les nouveau-nés prématurés ayant reçus une transfusion sanguine ce qui était le cas dans l'étude de Elguazzar et al (18).

CONCLUSION

Cette étude de cohorte rétrospective fournit la première description détaillée des pratiques transfusionnelles et des devenirs chez le prématuré dans un grand hôpital de référence camerounais. Plus d'un quart (27,1 %) des nouveau-nés prématurés ont reçu des transfusions, un taux comparable à certains pays à revenu élevé mais avec des profils de morbidité distincts. Un faible âge gestationnel et un faible poids de naissance sont apparus comme les facteurs prédictifs les plus forts de la transfusion, reflétant la sévérité de l'anémie de la prématurité. La corrélation entre ces facteurs et le nombre de transfusions souligne la vulnérabilité cumulative des prématurissimes. Cependant, le taux d'hémoglobine pré-transfusionnel moyen élevé (9,7 g/dL) suggère que les transfusions pourraient avoir été administrées à des seuils plus élevés que les recommandations actuelles fondées sur des preuves, qui préconisent des stratégies restrictives (7–8 g/dL chez les nourrissons stables). Cette pratique a pu contribuer à la morbidité accrue observée chez les transfusés : sepsis (51,2 % vs 19,8 %), entérocolite ulcéro-nécrosante (19,8 % vs 3,5 %), oxygénothérapie prolongée, reprise pondérale retardée et hospitalisation prolongée (33 vs 23 jours). Ces associations, sans prouver la causalité, sont biologiquement plausibles compte tenu des effets immunomodulateurs des transfusions et de la manipulation accrue des nourrissons fragiles. Les résultats ont des implications immédiates pour la pratique clinique au Cameroun et dans des contextes similaires. Premièrement, les unités néonatales devraient adopter et mettre en œuvre des directives transfusionnelles restrictives claires basées sur l'âge gestationnel, l'âge postnatal et l'état clinique. Deuxièmement, les stratégies de prévention de l'EUN, telles que l'alimentation entérale précoce avec du lait maternel et des protocoles d'alimentation standardisés, doivent être renforcées chez les nourrissons transfusés. Troisièmement, les mesures de contrôle des infections doivent être intensifiées autour des épisodes transfusionnels. Enfin, des études prospectives sont nécessaires pour établir des seuils transfusionnels locaux liés à de meilleurs résultats et pour explorer des alternatives comme l'érythropoïétine, utilisée seulement dans 21,5 % des cas.

DÉCLARATIONS

Remerciements

Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont rendu cette étude possible.

Conflits d'intérêts

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts

Financement

Le travail a été effectué sur fonds propres

Considérations éthiques

Toutes les étapes du travail ont été effectuées en conformité avec la [déclaration d'Helsinki](#). L'approbation du comité d'éthique institutionnel a été obtenue avant le début de l'étude. En outre, ce travail n'a impliqué aucune expérimentation sur des êtres humains ou des animaux et

ne contient aucune information personnelle permettant d'identifier les patients.

Disponibilité des données

Les données sont disponibles sur demande raisonnable à l'auteur principal.

RÉFÉRENCES

- Ahanda L, Sandie AB, Koki Ndombo PO, Njom Nlend AE. Epidemiological, therapeutic and prognostic of anemia amongst premature newborn babies in Centre Hospitalier d'Essos, Yaounde, Cameroon. *J Pediatr Pueric.* 2020; 33(6):279–85.
- Kedy-Koum DC, Essomba NE, Ngame Epane MG, Endale Mangamba LM. Profil Épidémiologique, Clinique, Biologique et Évolutif de l'Anémie Néonatale à l'Hôpital de District de Bonassama/ Douala, Cameroun. *Heal Sci Dis.* 2018; 19(3):11–4.
- Deschmann E, Dame C, Sola-Visner MC, Fustolo-Gunnink SF, Guyatt GH, Patel RM, Stanworth SJ; Neonatal Transfusion Network. Clinical Practice Guideline for Red Blood Cell Transfusion Thresholds in Very Preterm Neonates. *JAMA Netw Open.* 2024 Jun 3;7(6):e2417431.
- Mah ME, Kago-Tague DA, Jiendeu YO, Mekone NI, Tony NJ, Meguizee CA. Determinants of anaemia in premature newborns and the immediate outcome at the Mother and Child Center of the Chantal BIYA Foundation, Cameroon. *JMR* 2021; 7(5):146-149.
- Keir A, Pal S, Trivella M, Lieberman L, Callum J, Shehata N, Stanworth S. Adverse effects of small-volume red blood cell transfusions in the neonatal population. *Syst Rev.* 2014 Aug 20;3:92.
- Whyte RK, Jefferies AL; Société canadienne de pédiatrie, comité d'étude du fœtus et du nouveau-né. Les transfusions de culot globulaire aux nouveau-nés. *Paediatr Child Health.* 2014;19(4):218–22.
- New HV, Stanworth SJ, Gottstein R, Cantwell C, Berryman J, Chalmers EA, et al. British Society for Haematology Guidelines on transfusion for foetuses, neonates and older children. *Br J Haematol.* 2020;191(5):725-27.
- Levine E, Beroul N, Cortey A, Damais-Cepitelli A, Gouezec H, Pujol S, et al. Réalisation d'une transfusion sanguine en néonatalogie : état des lieux des pratiques en 2016 en France ; situations aiguës ou chirurgicales exclues. *Transfus Clin Biol.* 2018;25(4):249-56.
- Ogunlesi TA, Ogunfowora OB. Pattern and determinants of blood transfusion in a Nigerian neonatal unit. *Niger J Clin Pract.* 2011;14(3):354-8.
- Dick-Amon-Tanoh F, Lasme-Guillao B, Nguessan R, Ble RK, Akaffou A, Cardenat M. Anemie du Premature et Pratiques Transfusionnelles au Centre Hospitalo-Universitaire de Yopougon à Abidjan, Cote d'Ivoire. *Clin Mother Child Heal.* 2011; 8(1):1-5
- Brown MS, Berman ER, Luckey D. Prediction of the need for transfusion during anemia of prematurity. *J Pediatr.* 1990;116(5):773-8.
- Banerjee J, Asamoah FK, Singhi D, Kwan AW, Morris JK, Aladangady N. Haemoglobin level at birth is associated with short term outcomes and mortality in preterm infants. *BMC Med.* 2015 ;13:16.
- Chiabi A, Mah E, Ntsama Essomba MJ, Nguefack S, Mbonda E, Tchokoteu PF. Facteurs associés à la survie des nouveau-nés de très faible poids de naissance à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, Cameroun. *Arch Pediatr.* 2014 Feb;21(2):142-6.
- Lopez E, Beuchée A, Truffert P, Pouvreau N, Patkai J, Baud O, et al. L'érythropoïétine humaine recombinante chez le nouveau-né : recommandations pour la pratique clinique de la Société française de néonatalogie. *Arch Pediatr.* 2015;22(10):1092-7.
- Patel RM, Hendrickson JE, Nellis ME, Birch R, Goel R, Karam O, et al Variation in Neonatal Transfusion Practice. *J Pediatr.* 2021;235:92-99.e4.
- Kirpalani H, Bell EF, Hintz SR, Tan S, Schmidt B, Chaudhary AS, et al. Higher or Lower Hemoglobin Transfusion Thresholds for Preterm Infants. *N Engl J Med.* 2020;383(27):2639-51.
- Bell EF, Strauss RG, Widness JA, Mahoney LT, Mock DM, Seward VJ, et al. Randomized Trial of Liberal Versus Restrictive Guidelines for Red Blood Cell Transfusion in Preterm Infants. *Pediatrics.* 2005;115(6):1685-91.
- Elguazzar S, Alaoui AM, Izgaa AT. Evaluation de la pratique transfusionnelle dans l'anémie du prématuré. *Rev Med Brux.* 2013;34(1):4-11.